

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ ОСНОВНЫХ ЭКОЛОГО-ТРОФИЧЕСКИХ ГРУПП ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СЛОЖНЫХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

¹Мамасалиева Лазиза Элмурадовна, ²Мячина Ольга Владимировна, ³Ким Римма Николаевна, ⁴Буриева Сарвиноз Алламурадовна

¹К.б.н., ИОНХ АНРУз

²Д.б.н., ИОНХ АНРУз

³К.т.н., ИОНХ АНРУз

⁴М.н.с., ИОНХ АНРУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13846899>

Аннотация. Чувствительность и высокая индикационная способность микроорганизмов позволяет избрать их в качестве средства для определения направленности биохимических процессов в компосте. В связи с тем, что в процессе компостирования при активном участии микроорганизмов происходят биохимические превращения - синтез и распад органического вещества, в исследованиях прослежено направленность микробных процессов в исходном навозе, а также после инкубации смеси с минеральным компонентом и добавлением консорциума микроорганизмов.

Ключевые слова: микробный консорциум, навоз, компост, минеральный компонент, компостирование.

В настоящее время больше внимание привлекают препараты и средства химизации способные не только удовлетворить потребность возделываемых культур в элементах питания, но также направленные на восстановление или смягчение деградации почвы за счет сохранения и увеличения в них содержания ПОВ. Подобное средство, отвечающее требованиям, предъявляемым аграрным сектором, могут быть многокомпонентные органические удобрения, полученные методом компостирования [1].

Различные вариации исходных компонентов, при создании органических удобрений могут не только оптимизировать процесс биodeградации за счет корректировки соотношения питательных веществ, но и способны привести к образованию продуктов с инновационными свойствами [2].

Объектами наших исследований являются компосты на основе навоза КРС с добавкой ММ (минерализованная масса) приготовлены при весовых соотношениях навоз : ММ = 100 : 10. Полученные смеси обрабатывали микробным консорциумом (МК), в состав которого входят: *Azotobacter chroococcum*, *Bacillus licheniformis*, *Streptomyces sp.*, выделенные в лаборатории агрохимии ИОНХ АН РУз из ризосферы сельскохозяйственных культур и компоста; а также *Pseudomonas stutzeri* 73, *Bacillus cereus*, 356 *Bacillus sp.*, переданные для исследований Институтом микробиологии АН РУз, а также микроорганизмы, участвующие в молочно-кислом брожении *Lactobacillus plantarum*.

Количественный учет отдельных физиологических групп микроорганизмов, в навозе, а также в компостах на их основе проводили общепринятым методом разведением с последующим высевом на различные питательные селективные среды. Учитывали

численность олиготрофных микроорганизмов, аммонифицирующих бактерий; бактерий, усваивающих минеральный источник азота (амилолитических) и актиномицетов; олигонитрофиллов. Численность микроорганизмов выражали в млн КОЕ (колоний-образующих единиц) на 1 г продукта (компост, навоз) [55, 175 с.].

Результаты исследований динамики микроорганизмов основных эколого-трофических групп в зависимости от сроков и вида компостов показал, что в исходном навозе отмечено довольно высокое содержание аммонифицирующих микроорганизмов – 126,0 млн КОЕ, что составляет более 50% от общего числа микроорганизмов и указывает на значительное содержание в навозе легкодоступного азотсодержащего органического вещества. Численность же микроорганизмов, ассимилирующих минеральный азот (амилолитических), в исходном навозе составила 35,6 млн КОЕ, т.е. 14%, при этом основная часть была представлена бактериями, тогда как актиномицеты составляли лишь незначительную долю (1,0%) от общего числа микроорганизмов. Остальная часть микробного сообщества составляли микроорганизмы трофной группы из олиготрофов (30%) и олигонитрофилов (2,0%).

Значительные изменения произошли при компостировании «чистых» органических компонентов (навоза), и минерализованной массы (ММ), а также с добавлением к органоминеральной смеси консорциума микроорганизмов и минеральных удобрений (МУ). Динамику развития микроорганизмов в компосте и исходном навозе КРС изучали по срокам: 15, 30, 45 и 60 сутки (рис.1).

Исследования содержания и численности аммонификаторов в варианте с навозом на 15 сутки компостирования показало, что по сравнению с исходным вариантом, наблюдается рост численности в 2,1 раза, с постепенным снижением к 45-60 дню компостирования. Идентичная динамика развития данной группы микроорганизмов наблюдается и в варианте с навозом КРС:ММ; так на 15 сутки компостирования их численность достигла 356,1 млн КОЕ/г компоста с постепенным снижением до 49,0 млн КОЕ/г компоста (на 60 сутки компостирования). Следует отметить, что вариант где процесс компостирования органоминеральной массы происходило с добавлением КМ, численность микроорганизмов участвующих в превращениях легкодоступных азотсодержащих соединений, в отличии от других опытных вариантов, хотя и снижалось к этапу завершения, но оставалось довольно высокой на протяжении всего периода компостирования (126,0 - 434,7 млн КОЕ).

Динамика развития численности аммонификаторов по срокам компостирования в образцах компостной смеси состоящей из навоза КРС, ММ, МУ и КМ, протекала идентично варианту, где компостирование проводилось из аналогичных исходных компонентов без добавления минерального удобрения. Исследование биоразложения компостной смеси на начальной стадии (на 15 сутки) показало, что число аммонификаторов по сравнению с исходными значениями увеличилось в 2,43 раза, с постепенным снижением показателя к концу процесса компостирования.

Рост численности амилолитиков на 15 сутки наблюдался во всех исследуемых вариантах по сравнению с исходным образцом в 2,0 - 4,6 раза. При этом самая высокая численность, наблюдалось в варианте с навоз КРС:ММ:КМ, и составляла 162,6 млн КОЕ/г компоста. На 30-сутки численность амилолитиков была умерена 41,0 млн КОЕ в варианте с навозом КРС; 56,0 млн КОЕ - навоз КРС:ММ ; 19,6 млн КОЕ - КРС:ММ:КМ.

Рисунок 1. Динамика численности микроорганизмов в различные сроки компостирования, млн. КОЕ

К 60 суткам во всех формах компостирования навоза КРС с минеральными добавками и КМ наблюдается значительный рост численности амилолитиков в по сравнению с предыдущим сроком до 51,5 раза, особенно этот рост наблюдался в варианте, где навоз КРС компостировали с минеральными добавками.

На протяжении всего периода компостирования вариант КРС:ММ:КМ был с самым высоким показателем содержания амилолитических микроорганизмов и к 60–суткам компостирования их численность возросла до 265,0 млн КОЕ/г компоста, это может свидетельствовать, о достаточном содержании в компосте минеральных форм азота и снижении активности процессов минерализации органического вещества в составе компоста.

Самая высокая численность микроорганизмов, способных усваивать минеральный азот, была отмечена именно в варианте с КРС:ММ:МУ:КМ – и достигала она 157 млн КОЕ. Считается, что большое содержание усвояемых форм азота в составе компоста, образуется за счёт жизнедеятельности микроорганизмов, что считается положительным, так как внесение готового компоста в виде удобрений, обеспечит минеральными соединениями азота и будет эффективен при возделывании сельхоз культур.

Исследования содержания актиномицетов в компостах показало, что на 15 сутки и на 60 сутки компостирования наибольшая их численность была выявлена во всех исследуемых вариантах, кроме варианта, где навоз КРС компостировался без добавок. Примечательно, что к 60 суткам компостирования показатели были на уровне с первоначальным данным, что говорит о наличии в смеси субстратов для роста и развития

микроорганизмов данной группы, и компосте продолжают процессы разложения сложных органических соединений.

Численность олигонитрофилов в зависимости от сроков и вида компостирования составила 2,4 – 97,0 млн. КОЕ в г компоста. На 15 сутки компостирования, самый высокий показатель численности данной группы наблюдается в компостированном навозе КРС – 97,3 млн КОЕ/г компоста, тогда как в остальных компостах этот показатель был ниже в 1,8-9,5 раз.

На 30-сутки компостирования численность олигонитрофилов снижается в вариантах с навозом КРС, КРС:ММ:КМ и КРС:ММ:МУ:КМ по сравнению с предыдущим сроком в 2,5 раза. К концу компостирования, вероятно присутствие в среде безазотистых соединений, делает возможным небольшого рост числа олигонитрофилов и их численность во всех испытуемых образцах была умеренна достигала 9,6 – 26,0 млн КОЕ в г компоста.

Численность олиготрофов в зависимости от сроков и вида компостирования составила от 12,4 до 184 млн КОЕ в г компоста. На 15 сутки от начала компостирования, самый высокий показатель численности олиготрофов был вариант с КРС:ММ и был он в 1,7-2,5 раза выше остальных испытуемых вариантов, КРС:ММ:КМ и навоза КРС, соответственно. Исследование компостов на 45 сутки и 60 сутки показало, что численность данной трофной группы идёт на увеличение и самый высокий показатель активности олиготрофов отмечен в варианте с КРС:ММ:КМ, где показатель был равен 184,0 млн КОЕ, такая высокая численность микроорганизмов данной группы говорит об активности процессов разложения органического компонента компоста микроорганизмами.

Важно, что во все сроки наблюдений именно в компостах с добавкой минерализованной массы, консорциума микроорганизмов и минеральных удобрений наблюдается наиболее высокая численность микроорганизмов, участвующих в разложении как легких, так и в сложных молекул органических компонентов. Предполагается, что численность микробной популяции возросло преимущественно за счет микроорганизмов, сумевших адаптироваться к составу компостируемых соединений и условиям обитания в компостной куче (температуре, рН, влажности). Высокая активность разложения компостных компонентов микроорганизмами-деструкторами, способствует образованию к концу процесса компостирования, устойчивы к дальнейшему разложению гуминовых кислот, наиважнейшего компонента почвы, обеспечивающий её устойчивость и продуктивность.

REFERENCES

1. El-Ghamry A., Mosa A.A., Alshaal T., El-Ramady H. Nanofertilizers vs. biofertilizers: new insights // J. Environ Biodivers Soil Security. 2018. Vol. 2, P. 51–72.
2. Dollhofer, M., Zettl, E. Quality assurance of compost and digestate experiences from Germany. German Environment Agency. -2017. 36 p.